

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

T A R J I M A S H U N O S L I K

Sindarov Feruz
tayanch doktorant
SamDCHTI
Samarqand, O'zbekiston
fsindarov@mail.ru

**ANTROPONIM KOMPONENTLI FRAZELOGIK BIRLIKLARNING
MILLIY-MADANIY SEMANTIKASIGA DOIR
(fransuz tili materialida)**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasi haqida so'z yuritiladi. Fransuz tili materialida badiiy prototipli frazeologik birliklar tahlil qilinib, ularning madaniy merosi va tarixiy asoslari badiiy asarlardan olingan misollar asosida tahlil qilindi. Shuningdek, antroponimlarning frazeologik birlik komponenti sifatida ko'pincha madaniyat, tarix yoki urf-odatlarini aks ettirishi va frazeologik birliklarning umumiy ma'nosini kuchaytirishi ochib berilgan. Shu bilan birga, badiiy prototipli frazeologik birliklarda qo'llanilgan antroponimlar orasida asar muallifi tomonidan tanlangan fiktonimlar alohida o'ringa ega ekanligi aniqlangan, ular orasida turdosh otdan atoqli ot sifatida foydalanilishi, fe'l shakllaridan olingan, xorijiy turdosh otdan kelib chiqqan va xorijiy antroponimlarni asar qahramoni uchun tanlab olish holatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Lingvomadaniyat, frazeologik birliklar, antroponimlar, prototip, milliy-madaniy semantika, fiktonimlar, onimlar.*

Sindarov Feruz
Doctoral student
SamSIFL
Samarkand, Uzbekistan
fsindarov@mail.ru

ANTHROPONYM-BASED PHRASEOLOGICAL UNITS IN TERMS OF NATIONAL-CULTURAL SEMANTICS (Based on the French Language)

ABSTRACT

This article discusses the national-cultural semantics of phraseological units containing anthroponyms. Phraseological units with artistic prototypes in the French language are analyzed, focusing on their cultural heritage and historical basis through examples drawn from literary works. The study reveals that anthroponyms, as components of phraseological units, often reflect culture, history, or traditions, thereby enhancing the overall meaning of the phraseological unit. Additionally, the analysis highlights the unique role of fictive anthroponyms chosen by authors in literary works. These include cases of utilizing common nouns as proper nouns, deriving anthroponyms from verb forms, selecting foreign-derived anthroponyms, and incorporating foreign anthroponyms for naming literary characters.

Keywords: *Linguoculture, phraseological units, anthroponyms, prototype, national-cultural semantics, fictive anthroponyms, proper names.*

Синдаров Феруз
Докторант
СамГИИЯ
Самарканд, Узбекистан
fsindarov@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С АНТРОПОНИМНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ (на материале французского языка)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается национально-культурная семантика фразеологических единиц с антропонимным компонентом. На материале французского языка анализируются художественные прототипичные фразеологические единицы, их культурное наследие и исторические основы на примере литературных произведений. Также выяснено, что антропонимы, являясь компонентами фразеологических единиц, часто отражают культуру, историю или традиции, усиливая их общее значение. Кроме того, было установлено, что среди антропонимов, использованных в художественных прототипичных фразеологических единицах, особое место занимают фиктонимы, выбранные авторами произведений. Они включают в себя использование общих имен как собственных, форм глаголов, заимствованных из иностранных языков, и иностранных

антропонимов для персонажей произведений. В результате, анализируется роль этих фразеологических единиц в сохранении и передаче культурного наследия, а также их применение как в современных, так и в классических произведениях.

Ключевые слова: *Лингвокультура, фразеологические единицы, антропонимы, прототип, национально-культурная семантика, фиктонимы, онимы.*

Antroponimlar xalqning kechagi va bugungi hayoti orasidagi ko'prikdir. Ayniqsa, ular frazeologik birliklar komponenti sifatida kelsa, ulardagi mental xususiyati yanada yorqinlashib, xalqning ko'p asrlik tarixi va madaniyatini til orqali ifodalash imkonini beradi. Shu bois bunday birliklar muayyan xalqning tarixi, badiiy merosi va dunyoqarashi bilan bog'liq holda shakllanadi. Shu bilan birga, u yoki bu tilning frazeologik birliklari insoniy munosabatlarning ko'z ilg'amas rang-barangligini aks ettiradi [1, B.138]. Fransuz tilida antroponimlar nafaqat frazeologik birlik komponenti, balki madaniy belgi tashuvchisi bo'lib xizmat qiladi. Chunki V.A.Maslova ta'kidlaganidek, lingvistik belgilar so'zlashuvchilarning madaniy va milliy mentalitetini aks ettiruvchi "tili" funksiyasini bajarishga qodir [2, C.30]. Fransuzcha antroponim komponentli frazeologik birliklar ham xalq madaniyatining uzoq tarixiga borib taqaladi. Masalan: *Laissez faire à Georges, il est un homme d'âge* - "Jorjga qo'yib bering, u yetuk odam". Ushbu frazeologik birlikning markaziy "belgisi" kardinal Georges d'Amboise, Frensis I saroyida vazir bo'lib, u o'zining aql-zakovati bilan mashhur bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan o'z davrining boshqa ko'plab shaxslari kabi unutilgan.

Bunday birliklarning mavjudligi antroponimlar ishtirokidagi frazeologik birliklarni keng tadqiq qilishga undaydi. Fransuz adabiyoti bilan bog'liq holda paydo bo'lgan antroponim komponentli frazeologik birliklar shular jumlasidandir. Ushbu birliklar nafaqat adabiyotning ulug'vorligidan, balki xalq orasida keng tarqalganligidan ham dalolat beradi, Masalan: *Mère Gigogne, Fier comme Artaban, Idylle d'Aucassin et de Nicolette, Faire Florès, envoyer à Dache, Verre d'eau de Bossuet, Fin comme Gribouille, Madame Benoiton, Faire Gille, Adieu Berthe!, Maître Jacques, Couteau de Jeannot, Marie Bredasse, Fille à Nicolas, A la barbe de Pantalon, Envoyer chez Plumeau, Prince Charmant.*

Quyida ba'zi birliklarning etimologiyasini ko'rib chiqaylik:

Victor Gyugoning "*Les Misérables*" (*Xo'rlanganlar*) asaridan olingan "*Faire un Jean Valjean*" bu ibora qiyinchiliklarga qaramay, yaxshilik qilishni anglatadi, chunki Jean Valjean qiyin hayotiga qaramay, doimo yaxshilik qilardi [3].

Molyerning "*Tartuffe*" asaridan olingan "*Jouer les Tartuffes*": Bu ibora ikkiyuzlamachilik yoki munofiqchilik qilishni anglatadi. Tartuffe o'zining soxta dindorligi bilan mashhur [4]. Ushbu personaj yolg'on so'zlovchi,

ikkiyuzlamachi, haqiqatda o'zida bo'lmagan fazilatlarni bor qilib ko'rsatadi. Uning bu kabi salbiy tomonlari iboraning paydo bo'lishiga turtki bo'lgan.

Idylle d'Aucassin et de Nicolette-ehtirosli va xotirjam sevgi. XIII asrda noma'lum muallif tomonidan yigit va qizning mehrlil sevgisi haqida yozilgan ertak(masal)ga ishora qiladi [5]. Bugungi kunda odatda engil istehzo bilan ishlatiladi.

Madam Benoiton- uyda topib bo'lmaydigan ayol. Dramaturg Viktorien Sarduning "Benuat oilasi" (1831-1908) komediyasi qahramoni nomidan kelib chiqqan. Unda yangi boy burjua oilasi tasvirlangan bo'lib, ular uchun pul qadriyatlardan ham ustun tarzda tasvirlangan [6].

Yuqoridagi kabi frazeologik birliklar fransuz adabiyotining boyligi va obrazlarning xalq orasida qanday lingvomadaniy ma'no berishini ko'rsatadi. Lingvomadaniy ma'no – bu madaniy ahamiyatga ega bo'lgan, individual yoki kollektiv xarakterga ega mental tushuncha bo'lib, til vositalari orqali verballashadi. [7, C. 9]

Antroponim komponentli frazeologik birliklar (keyinchalik AKFB) fransuz frazeologiyasida o'ziga xos xususiyatlarga ega va ularning lingvomadaniy tahlili bunday birliklarning madaniy, tarixiy va ijtimoiy jihatlarini ochib berish imkonini beradi.

A.Mamatov frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasini uch qismga bo'ladi, bular milliy madaniyatni yaxlit, kompleks tarzda, o'zining barcha idiomatik ma'nosi bilan aks ettiradigan frazeologizmlar, frazeologizmlar milliy madaniyatni bo'laklarga bolib, o'z tarkibida mavjud komponentlari, ya'ni so'zlar orqali ochib beradigan frazeologizmlar va milliy madaniyatni o'z prototiplari bilan aks ettiradigan frazeologizmlar [1, B.138-139]. Fransuzcha AKFBlarni ushbu tasnifga asosan tasniflasak quyidagi manzara hosil bo'ladi.

Frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasi	Misollar
Milliy madaniyatni yaxlit, kompleks tarzda, o'zining barcha idiomatik ma'nosi bilan aks ettiradigan frazeologizmlar	<i>Boite à Perrette-mahfiy pullar;</i> <i>Chevale de l'Apocalypse-oq ot.</i> <i>C'est Gros-Jean qui en remontre à son curé - qari bilganni pari bilmaydi</i>
Frazeologizmlar milliy madaniyatni bo'laklarga bolib, o'z tarkibida mavjud komponentlari, ya'ni so'zlar orqali ochib beradigan frazeologizmlar	<i>Discorde est au camp d'Agrament-birodarlik nizosi</i>
Milliy madaniyatni badiiy prototiplari bilan aks ettiradigan frazeologizmlar	<i>Un marquis de Carabas-boy, mulkdor odam;</i> <i>Embrassons-nous Folleville-munosabatga majburlamoq</i> <i>Adieu Berthe-hammasi tamom, alvido.</i>

Fransuz milliy madaniyatini aks ettiradigan badiiy prototiplardan turg'unlashgan va hozirgi kunda keng qo'llaniladigan AKFBlar salmoqli o'ringa egaligi ko'zga tashlanadi. Masalan:

faire le Rodomont birligi tarkibidagi antroponim fransuz madaniyatida *maqтанish* belgisiga ega. **Rodomont** italyancha *rodere* “kemirmoq” va *monte* “tog” so'zidan yasalgan bo'lib, so'zma-so'z tarjimasi “kemiruvchi tog” degan ma'noni anglatadi. Rodomonte, Jazoirning jasur, ammo mag'rur va beodob qirol, Boiardoning 1476-1492 yillar oralig'ida yozilgan epik she'ri “*Orlando innamorato*” ning qahramoni, keyin esa Ariosto tomonidan 1506-1532 yillarda yozilgan “*Orlando furioso*” asarining davomi.[8] Ushbu birlikning badiiy asarda qo'llanilishiga e'tibor qaratsak:

Comme j'arrivai au haut de la montée, faisant le Rodomont, et jouant du bâton, je vis venir à moi un petit homme blond, tout courant et pleurant (Romain Rolland Colas Breugnon, 1919, p. 201).

Ushbu parcha “*Tepalikning cho'qqisiga chiqib, cho'pni mag'rurlanib o'ynar ekanman, men tomon yig'lab va yugurib kelayotgan, kichik gavdali, oq-sariq yuzli bir odamni ko'rdim*” degan ma'noni beradi.

quart-d'heure de Rabelais yoqimsiz to'lash vaqti degan ma'noni anglatadi. Rimdan Parijga qaytayotgan Rabelais Liondagi mehmonxonalardan birida to'xtagan. Biroq, mehmonxona egasiga to'lash va yo'lida davom etish uchun puli bo'lmagani uchun u ayyor usulni o'ylab topdi. Mashhur yozuvchi o'z xonasiga “qirol uchun zahar”, “qirolicha uchun zahar” va hokazo yozuvlar bilan paketlarni qo'ydi. Mehmonxona egasi mehmonni fitnachi deb o'ylab, darhol soqchilarni chaqirdi. Rabelais kuzatuv ostida Parijga yuborildi, u yerda u o'z hiylasini hakamlarga oshkor qildi va qo'yib yuborildi. Bu yerda Jyul Vernning shu nomli pyesasiga ishora qilingan. [9]

Je ne répondrais même pas que mes feux de quinze cents francs aient suffi pour acquitter la carte, et que Roux n'ait pas eu à intervenir au moment du quart-d'heure de Rabelais. (Hippolyte de Villemessant, Mémoires d'un journaliste, tome 1, 1867)

Yuqoridagi parcha “*Men hatto 1500 frank pulim xarajatlarim hisobini to'lash uchun yetganiga lolman, va Roux hisobni to'lash paytida aralashishi shart bo'lmadi*” shaklida tarjima qilinib, ibora badiiy asarda o'z ma'nosini saqlab qolgan.

prince Charmant – Sharl Perro ertaklari qahramonlaridan biri bo'lib, turmushga chiqish uchun ideal yigit sifatida tasvirlangan. [10] Ushbu birlik badiiy asarlarda, kundalik hayotda ham shu ma'noda qo'llaniladi. Masalan:

J'ai vécu dans un monde de femmes seules qui ne comptaient que sur elles pour vivre et survivre, convaincues, sans avoir forcément lu Jules Renard, qu'être féministe, c'est d'abord ne pas croire au prince charmant. – (Mona Ozouf, Composition française, Gallimard, 2009, collection Folio, page 259).

Mona Ozuf (1931-yilda tug'ilgan)ning ushbu mashhur asaridan olingan parcha “*Men faqat o'zlariga tayanib yashashlari va omon qolishlari, Jules Renardni o'qimasdan ham, feministik bo'lishlari, avvalo, ertakdagi Shahzodaga*

ishonmasliklari kerakligini anglagan yolg'iz ayollar dunyosida yashadim“ deb tarjima qilinadi.

secret de Polichinelle - ochiq sir. Polichinelle - 16-asr oxiridagi qadimiy teatrning kulgili qahramoni. U ikki shoxli katta shlyapa kiygan holda sahnaga chiqqan. Polichinelle tovuqning tumshug'iga o'xshab uzun burunli bo'lgan, shuning uchun unga italyanча pulcinella «tovuq» laqabi berilgan. Italiyaliklar uchun bu jirkanch hazil, fransuzlar uchun esa sirni saqlay olmaydigan quvnoq, o'ynoqi odam. [11] Quyida ushbu AKFB ishtirokidagi parchani ko'rib chiqsak :

Ces rapports étaient d'ailleurs, depuis longtemps, le secret de Polichinelle et on en commentait les principaux paragraphes dans les salles de rédaction. (Léon Daudet, Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux, 1932

Ushbu xabarlar uzoq vaqt davomida ochiq sir bo'lib kelgan va asosiy paragraflar tahririyatlarda sharhlangan.

Bu personaj nomidan *mener une vie de Polichinelle (Polichinelle kabi hayot kechirish)* frazeologik birligi ham shakllangan.

fier comme Artaban- mag'rur, takabbur degan ma'noni beradi. Artaban XVII asrda mashhur bo'lgan La Kalprenedning “Kleopatra” romanining qahramonlaridan biri bo'lib, u mag'rurlik va takabburlikni ifodalaydi. Bualoning so'zlariga ko'ra, Gaskoniyalik La Kalprened, aksariyat qahramonlarida, ayniqsa Artabanda, o'zining takabburligini aks ettirgan [12].

J'ai balancé mes gants au milieu du plateau, noble, et j'ai quitté la pièce fier comme Artaban. – (Dominique Lemaire, Le trèfle à quat' feuilles, 1987)

Men qo'lqoplarimni sahnaning o'rtasiga otib yubordim, sharaflri ravishda xonani Artaban kabi g'urur bilan tark etdim.

Boshqa asarda paydo bo'lgan AKFBlar, yana boshqa bir asarda qo'llanilib, xalqning madaniy va adabiy boyligini aks ettiradi. **Adieu Berthe** AKFBi ham shular jumlasidandir:

adieu Berthe A. Gusson va F. Blansh asarining sahna ishlov berish nomi (1968). Leo Bertold pulsiz prodyuseri, hisobni to'lash uchun pul yo'qligi sababli mehmonxonadan mehmonxonaga ko'chib o'tadi. U va uning truppassi *Adieu Berthe* spektaklini ishlab chiqish uchun Lucullus mehmonxonasiga joylashadi. Agar Lucullus mehmonxonalar tarmog'ining bosh menejeri o'z hisobchilari bilan mehmonxona hisobini tekshirish uchun kelmaganida hammasi yaxshi bo'lardi. [10]

Fred Vargasning “Pars vite et reviens tard” asarida ham bu birlikdan foydalanilgan. Bu yerda ibora qahramonning o'zganing boyligini boshqarish (anig'rog'i, o'g'irlash) jarayonini tasvirlashda qo'llaniladi:

.... je gérais toute sa fortune, c'est-à-dire que je la lui piquais, avec Antoine, et adieu Berthe, juste retour des choses. — (Fred Vargas, Pars vite et reviens tard, 2001)

.... *men uning barcha boyligini boshqarardim, aniqrog'i Antuan bilan birgalikda uni o'g'irlardim, xayr Berta (alvido, hammasi tamom), bu narsalarning adolatli qaytarilishidir.*

Marquis de Carabas – juda keng maydon egasi, mulkdor, aristokrat. Karabas - yozuvchi Sharl Perroning (1628-1703) “Etik kiygan mushukcha” ertagidagi afsonaviy qahramon, son-sanoqsiz boylıklar egasi. Markiz de Karabas – (“Etik kiygan mushukcha” ertagining mushuk qahramoni tomonidan ixtiro qilingan xayoliy qahramon). Carabas (Karabog‘) turkiycha so‘z bo‘lib, le Dictionnaire Oriental de Barthélemy d’Herbelot de Molainville lug‘atida berilgan ta’rifga ko‘ra, “bir paytlar mo‘g‘ul sultonlari va boshqa shahzodalar yozda dam oladigan tog‘ning nomini bildiradi[9].

En tout état de cause un marquis de Carabas est un véritable trésor, et ce trésor double de prix s’il est évidemment provincial et, à coup sûr, archi-naïf. — (Xavier de Montépin, Le roman d’une actrice, 1885, page 104)

Qanday bo‘lmasin, markiz de Karabas haqiqiy xazina, va bu xazina viloyatlik va juda sodda bo‘lsa, ikki baravar qimmatliroq.

Xavier de Montépinning “Le roman d’une actrice” asarida “Markiz de Karabas” iborasi qo‘llanilgan. Bu yerda ibora boylık va qadr-qimmatni ifodalaydi.

À la tienne, Étienne — bu mashhur ichimlik qo‘shig‘ining nomi va kimningdir sog‘lig‘i uchun qadah ko‘targanda ishlatiladigan ibora bo‘lib, “Sog‘ligingiz uchun, Etyen” ma’nosini anglatadi. Bu ibora fransuz madaniyatida ko‘p qo‘llaniladi va ko‘pincha samimiy, do‘stona munosabatni ifodalaydi[13]. Masalan:

À la tienne, Étienne, sans ces garces femmes... Étienne, qui tirait sur ses bretelles, était l’un des piliers du café de grand-mère. — (Michel LOUYOT, Le chat de Mara, 2014)

Sog‘ligingiz uchun, Etyen, Yelkasini tortib o‘tirgan Etyen o‘sha bemani ayollarsiz.... qariyaning kafesidagi ustunlardan biri edi.

Keltirilgan misol madaniy kontekst va frazeologik birliklarning badiiy asarlarda qanday ishlatilishi haqida yaxshi tasavvur beradi. Ushbu ibora odatda samimiy va insoniy munosabatlarni tasvirlashda ishlatiladi.

Embrassons-nous Folleville-munosabatga majburlash. Bu ibora kimgadir uning xohishiga qarshi o‘zaro munosabatlarni qurishni talab etilgan kishiga nisbatan qo‘llaniladi (so‘zma-so‘z tarjiması: quchoqlashaylik, Follevil!). Birinchi marta 1850 yilda taqdim etilgan Lavish komediyasi sarlavhasidan kelib chiqqan. Uning qahramonlaridan biri bu iborani aytib, doimo Follevilning qo‘lini tutib, o‘z qizini unga turmushga berishga harakat qiladi. [14] Bugungi kunda ham keng qo‘llaniladigan iborani quyidagi siyosiy matn parchasi orqali yanada yoqqol anglashimiz mumkin:

L’état d’esprit “Embrassons-nous Folleville!” qui a régné jusqu’à septembre 2023 dans les rapports entre la Pologne et l’Ukraine ne semblera naturel qu’à ceux qui sont dénués de toute conscience historique — (Emmanuel Todd, Le défaite de l’occident, Éditions Gallimard, 2024, p. 121)

Polsha va Ukraina o'rtasidagi munosabatlarda 2023 yil sentyabrgacha hukm surgan “Embrassons-nous Folleville!” majburlash ruhiyati faqat tarixiy ongdan mahrum bo'lganlar uchun tabiiy ko'rinadi.

Père Fouettard Rojdestvo paytida Sankt-Nikolay bilan birga yuradigan uzun, kirli, qora rangli xalat kiyib olgan va mo'ylovi o'stirilgan ko'rinishdagi personaj bo'lib, u itoatsiz bolalarni qamchi bilan urar edi, Sankt-Nikolay esa yaxshi odobli bolalarga sovg'alar berardi.[15]

Nos grands-parents inventaient des personnages à faire peur. Des personnages se rapprochant du Père Fouettard et destinés à effrayer les enfants. En quelque sorte des croquemitaines. – (Jean-Marie Jeudy, Les mots pour dire la Savoie: et demain, j'aurai autre chose à vous raconter, Montmélian: La Fontaine de Siloë, 2006, p. 160)

Bizning bobolarimiz qo'rqinchli qahramonlar o'ylab topishardi. Ular Père Fouettard kabi, qo'rqinchli ertak qahramonlariga o'xshab bolalarni qo'rqitish uchun mo'ljallangan edi.

Keltirilgan parcha *Père Fouettard* personajining madaniy va tarbiyaviy roli haqida tushuncha beradi va katta avlod vakillarining qo'rqinchli qahramonlarni qanday qilib bolalarni tarbiyalash uchun o'ylab topganliklarini aks ettiradi.

Pas de ça, Lisette! jiddiy va tuzatib bo'lmaydigan oqibatlariga olib keladigan harakatni to'xtatish uchun ishlatiladigan nido [16]. Bu ibora keskin qarshilik va qat'iyatni ifodalaydi. Masalan:

Jamais ! s'écria-t-il; tuez-moi si vous voulez ; mais me faire rendre mon sabre? Pas de ça, Lisette! Je résilie mon engagement. — (Jules Lan, Mémoires d'un chef de claque, chapitre IV: Choristes, corps de ballets, comparses ; Librairie nouvelle, Paris, 1883, page 122)

Hech qachon! - deb qichqirdi u. - Agar xohlasangiz meni o'ldiring; qilichimni qaytarishga majbur qilyapsizmi? Bunday bo'lmaydi! Men o'z majburiyatimni bekor qilaman.

Badiiy prototipli AKFBlar adabiyotda madaniy va estetik merosning muhim qismidir. Ular ko'pincha o'zida chuqur ramziy yoki metaforik ma'nolarni saqlaydi va yangi asarlarda qayta qo'llanilib, uning madaniy va adabiy ahamiyatini ko'taradi. Badiiy asarlarda qo'llanilgan badiiy prototipli birliklar zamonaviy asarlarda ham, klassik asarlarda ham birdek qo'llanilishi, ularning zamonaviy o'quvchiga yetkazish va xalq madaniyatini avlodlardan avlodga o'tkazish imkonini beradi.

Badiiy asarlarda badiiy prototipli AKFBning qo'llanilishi bir nechta muhim omillardan dalolat beradi:

Madaniy meros	Bu birliklar milliy va madaniy merosning uzviy qismi sifatida o'quvchilarga madaniy kodlarni va tarixiy ma'nolarni yetkazadi.
Estetik boylik	Frazeologik birliklar tilning estetik imkoniyatlarini kengaytirib, obrazlilik va ifodalilikni oshiradi.

Ramziy ma'no	Ko'pincha bu birliklar chuqur ramziy yoki metaforik ma'nolarni o'zida saqlaydi, bu esa o'quvchilarga ko'proq tushunchani yetkazishga xizmat qiladi.
Tilni rivojlantirish va boyitish	Tilning rivojlanishida va boyitilishida muhim rol o'ynab, yangi asarlar orqali qayta ishlanadi va yangi ma'nolar bilan boyitiladi. Bunday birliklar tilning boyligi va qirralarini ochib beradi, tilni yanada rang-barang qiladi.
Madaniy uzviylik	Zamonaviy va klassik asarlarda birdek qo'llanilishi xalq madaniyatini avlodan-avlodga yetkazish va uni saqlashga yordam beradi.
Xarakter tasviri	Iboralar personajlarning xatti-harakatlari, fe'l-atvori va qobiliyatlarini aniqroq tasvirlashga yordam beradi.
Estetik baholash	Iboralarning ishlatilishi asarlar estetik bahosini oshiradi va ularning san'at asari sifatidagi ahamiyatini kuchaytiradi.
Xalqaro aloqalar	Xorijiy antroponimlar va ularning fransuzcha frazeologik birliklarda qo'llanilishi xalqaro madaniy aloqalarni mustahkamlaydi.

Antroponimlar ko'pincha biror madaniyat, tarix yoki an'anani aks ettiradi va shu orqali frazeologik birliklarning umumiy ma'nosini kuchaytiradi. Ular odatda insonlarning xatti-harakatlari, fe'l-atvori va qobiliyatlarini tasvirlash uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, antroponimlar ko'pincha umumiy doiralardagi shaxsiy xususiyatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Umuman olganda, antroponimlar frazeologik birliklar tarkibida keng ko'lamli va chuqur ramziylikni ta'minlab, ularning madaniy va semantik boyligini oshiradi. Shuningdek, antroponim komponentli badiiy prototipli fransuzcha frazeologik birliklar quyidagi ma'nolarni ifodalab kelishi mumkin, masalan:

AKFB anglatgan ma'no	Misollar
Tashqi ko'rinish	Pied de Candrillon-juda kichik oyoq
Xatti-harakat	Habit de Jocrisse-qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq
Fe'l-atvor	Tartarin de Tarascón – ko'p gapiradigan va maqtanchoq odam.
Kasb-hunar	Monsieur Dimanche - tikuvchi
His-tuyg'u	idylle d'Aucassin et de Nicolette-ehtirosli va xotirjam sevgi
Holat	Discorde est au camp d'Agrament- birodarlik nizosi
Narsa-buyum	Boite à Perrette 1) biron bir tashkilotning maxfiy mablag'lari; 2) qayerga ketishi noma'lum pul; 3) kelib chiqishi shubhali pul.

Ushbu birliklarni tahlil qilish jarayonida frazeologik birliklar tarkibida qo'llanilgan antroponimlar juda hilma-hil ekanligi ko'zga tashlanadi va chuqur tadqiq etishga undaydi. A. V. Superanskaya klassifikatsiyasiga ko'ra fransuz

frazeologik birliklari tarkibida qo'llanilgan antroponimlarni quyidagi tematik guruhga ajratish mumkin [17, C. 113.]:

Antroponimlarning tematik guruhlari	Antroponimlar ishtirokidagi frazeologik birliklar
Realionimlar - Fransiya tarixida qayd etilgan real hayot kechirgan tarixiy shaxslar nomlari:	<i>Au temps où Berthe filait</i> -qadim zamonlarda; <i>Faire Charlemagne</i> -g'alabdan so'ng o'yindan chiqmoq, qasos imkoniyatini qoldirmaslik; <i>Les jambes de Louis XV</i> -oyog'i qiyshiq bo'lmoq; <i>Soûl comme la bourrique à Robespierre</i> -juda sarhush, mast bo'lmoq;
Fransuz avliyolarining ismlari va taxalluslarini bildiruvchi antroponimlar:	<i>A chaque porc vient le saint Martin</i> -ajali kelmoq; <i>C'est Saint-Roch et son chien</i> - ajralmas do'st; <i>Feu Saint-Elme</i> – yashin;
Ma'lum bir xususiyatni ko'rsatadigan laqablarni bildiruvchi antroponimlar	<i>Petit tondu</i> - Napoleonning laqabi; <i>Roger Bontemps</i> -beparvo, beparvo odam, quvnoq odam;
Mashhur xalq ismlari, ko'pincha ekspressiv-emotsional rang berib talaffuz qilinadi:	<i>Faire le Jacques</i> - ahmoqona harakat qilish; <i>Paul et Jacques (Paul et Pierre)</i> – notanish odamlar; <i>Se moquer de Gautier et Garguille</i> - hammani ustidan kulmoq;
Biblionimlar, Injil qahramonlari ismlari ishtirokidagi frazeologik birliklar:	<i>Côte d'Adam</i> - ayol; <i>Anesse de Balaam</i> – Balamning eshshagi; <i>Pauvre comme Job</i> – Ayubdek kambag'al, bechora;
Fiktonimlar– fransuz mualliflarining asarlarida yaratilgan ismlar:	<i>Moutons de Panurge</i> – Panurg qo'ylari; ko'r-ko'rona boshqalarga ergashadiganlarga nisbatan qo'llaniladi (Panurg qo'ylari). <i>Beau comme le Cid</i> – juda chiroyli (Siddek chiroyli); <i>Tartarin de Tarascon</i> - dangasa, vaysaqi odam (Taraskonlik Tartarin);

Fransuz adabiyoti qahramonlari nomlari ishtirokidagi frazeologik birliklar a'lohida o'ringa ega bo'lib, tahlil jarayonida 52 ta shunday iboralar ko'rib chiqildi. Ushbu frazeologik birliklarda ismlar juda hilma xil bo'lib, ularda qo'llanilgan ismlarning 22 tasi fransuz xalqiga tegishli antroponimlarni, 30 tasi badiiy asar muallifi tomonidan yaratilgan fiktonimlarni o'z ichiga oladi:

Mashhur xalq ismlari ishtirokidagi frazeologik birliklar:

Xalq ismlari ishtirokidagi frazeologik birliklar	O'zbekcha talqini
<i>Madam Benoiton</i>	Uyda topib bo'lmaydigan ayol

<i>Tu l'as voulu, George Dandin!</i>	Siz buni o'zingiz xohladingiz!
<i>Maître Jacques</i>	1) Ishonchli shaxs; 2) Barcha hunarlar egasi.
<i>Couteau de Jeannot</i>	Bu narsa-buyum, uning qismlari asl ko'rinishidan hech narsa qolmaydigan darajada almashtirilganini bildiradi.
<i>Marier Justine</i>	Ishni tezda tugatish
<i>Pas de ça, Lisette!</i>	Yo'q, bunday bo'lmaydi!
<i>Marie Bredasse</i>	G'iybatchi ayol.
<i>Pour un point, Martin perdit son âne</i>	Hatto kichik e'tiborsizlik ham hammasini buzishi mumkin
<i>Maître Martin-bâton</i>	Tayoq
<i>Pousser (faire) des cris de Mélusine</i>	Qichqirmoq
<i>Fille à Nicolas</i>	Nikolaning qizi (kingadir hamdard bo'lgan kishiga nisbatan qo'llaniladigan hazil ibora)
<i>Oies du frère Philippe</i>	Ayollar
<i>En voiture, Simone!</i>	Mashinaga, Simon! (mashinada jo'nab ketish taklifi)
<i>Faire un Jean Valjean</i>	Yaxshilik qilmoq

Ushbu FB lar tarkibida qo'llanilgan antroponimlar fransuz xalqiga tegishli bo'lsada frazeologik birliklar badiiy asar qahramonlari bilan bog'liq xususiyatlar (*maître Jacques*) yoki asar yaratilishi bilan bog'liq voqealar (*adieu Berthe*), asarning umumiy mazmuni (*Tu l'as voulu, George Dandin! Couteau de Jeannot*), uning hal qiluvchi epizodi (*marier Justine*), personajning sifatleri (*Faire un Jean Valjean*) yoki nuqsonlari (*Marie Bredasse*) asosida paydo bo'lgan.

Asar muallifi tomonidan yaratilgan fiktonimlar ishtirokidagi frazeologik birliklar:

Fiktonimlar ishtirokidagi frazeologik birliklar	O'zbekcha talqini
<i>Discorde est au camp d'Agrament</i>	Birodarlik nizosi
<i>Fier comme Artaban</i>	Mag'rur
<i>Marquis de Carabas</i>	Zodagon, keng mulklar egasi
<i>Paysan du Danube</i>	Qo'pol, gapirayotgan gapining ma'nosiga yetmay, to'g'ri kelgan gaplarni gapiraveradigan odam
<i>Mère Gigogne</i>	Ko'p bolali ona

Fiktonimlar faqat yozuvchi tomonidan ixtiro qilingan va tilning haqiqiy onomostikasiga kirmaydigan onimlarga ishora qiladi.[18, C. 13] Ushbu o'rinda biz ham fiktonim orqali badiiy asar muallifi tomonidan sun'iy ravishda ixtiro qilingan nomni tushunamiz. Fiktonim ismlar obrazlarni yaratish va ularning xarakterlarini aks ettirish uchun ishlatiladi.

Fiktonimlarning yaratilish manbasiga e'tibor qaratisla, ular juda xilma-xil ekanligi ko'zga tashlanadi:

Fiktonimlarning paydo bo'lish manbalari	Frazeologik birliklar
Turdosh otdan yasalgan fiktonim ismlar	Conte de ma mère l'Oie - Ertak, bema'nilik; à la barbe de Pantalon - Birovning burni ostida;
Jamoa, jamiyat nomi	Abbaye de Thélème - Mukammal ijtimoiy qurilma;
Asardagi hayoliy qahramon	Envoyer à Dache - Kimnidir undan qutulish uchun sayr qilish uchun yuborish; Marquis de Carabas-Keng mulklar egasi ;
Fe'llarga ishora qiluvchi fiktonimlar	Fin comme Gribouille –Ahmoq, nodon va go'l;
Xorijiy tillardagi so'zlarga ishora qiluvchi fiktonimlar	Secret de Polichinelle - Ochiq sir; Faire le Rodomont– Maqtanmoq; Avare comme Harpagon - Ziqna odam; Moutons de Panurge - Ko'r-ko'rona taqlidchilar ;
Sifatdan yasalgan fiktonimlar	Prince Charmant - Sehrli shahzoda, jozibali yigit;
Xorijiy ismlardan aynan olingan fiktonimlar	Vous êtes orfèvre, monsieur Josse!- Siz bu ishda hakam emassiz, siz manfaatdor tomonsiz; Beau comme le Cid-Juda chiroyli.

Muallif tomonidan yaratilgan bunday ismlarning ko'pchiligi turdosh otlardan yasalganligi ko'zga tashlanadi, masalan: *conte de ma mère l'Oie* (ertak, bema'nilik) ushbu ibora tarkibidagi **Oie** so'zi o'zbek tiliga *g'oz* deb tarjima qilinadi, *Roi soliveau* (*hokimiyatdan mahrum bo'lgan zaif irodali hukmdor*) **roi** so'zi garchi shaxs oti bo'lsada, turdosh ot qirol deb tarjima qilinadi, *envoyer chez Plumeau* (*so'zlashuv, hazil*) - *yuborish, chiqarib yuborish*), *avare comme Harpagon* (*ziqna odam*), *mère Gigogne* (*ko'p bolali ona*), *monsieur Dimanche* (*tikuvchi*), *compère Guilleri* - *quvnoq, ayollarning sevimsisi* kabilarda *Plumeau plumatte* "hech bir joyda" so'zi o'rtasidagi alliteratsiya orqali tuzilgan , *Gigogne* so'zi **cigogne**-laylak so'zining talaffuzi buzilishidan paydo bo'lgan, *Guilleri* so'zi Norman lahjasida chittak va uning qo'shig'ini anglatadigan **guilleri** so'zi bilan bog'liq.

Xorijiy tillardan so'z olish jarayonida lotincha, grekcha, italyanacha, nemischa turdosh otlardan olish xolatlari ko'p uchraydi *masalan: Harpagon*

lotincha *harpago* soʻzidan olingan boʻlib “*mushuk, oʻgʻri*” degan maʼnolarga ega, Panurg qadimgi yunoncha “*panourgōs*” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, “har narsani qilishga qodir, yovuz” maʼnosini anglatadi. Polichinelle italyanacha “*tovuq*” turdosh otidan olingan.

Shu bilan birga, xorijiy antroponimlarni aynan olish holatlari ham uchraydi, masalan: *Josse nemischa antroponim asar qahramoniga tanlangan*, Cid ismi ispan tilidan kelib chiqqan boʻlib, “*seigneur*” yoki “*maître*” degan maʼnoni anglatadi. Bu El Cid Campeadorning tarixiy shaxsi bilan bogʻliq. [18]

Badiiy asar qahramonlari uchun tanlangan bunday fiktonimlarning bazilari, keyinchalik xalq orasida ommalashib, fransuzlar madaniyatining ajralmas qismiga aylanib qolgan.

Tahlil jarayonida badiiy asar qahramonlar uchun yaratilgan ismlar fiktonimlar deb berilgan boʻlib, ular quyidagi sabablarga koʻra ishlatiladi:

Unikal identifikatsiya	Fiktonimlar qahramonlarni boshqa asarlardan ajratib turadi va ularning oʻziga xosligini taʼminlaydi.
Ramziy maʼno	Baʼzi fiktonimlar chuqur ramziy yoki metaforik maʼnolarni oʻzida saqlaydi, bu esa asarning umumiy maʼnosini boyitadi.
Hayoliy dunyoni yaratish	Fiktonimlar yordamida mualliflar xayoliy yoki fantastik dunyolarni yaratib, ularning har bir qirrasini oʻquvchilarga batafsil tasvirlab beradi.
Muayyan xarakterni ifodalash	Fiktonimlar orqali qahramonlarning xarakteri, kelib chiqishi yoki maqsadlari haqida koʻproq maʼlumot yetkaziladi.
Estetik imkoniyatlar	Fiktonimlar tilning estetik imkoniyatlarini kengaytirib, asarning obrazlilik darajasini oshiradi.
Asarda yangi kontekst yaratish	Fiktonimlar asarda yangi kontekst va madaniy makon yaratishga yordam beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, badiiy prototipli AKFBlar adabiyotda madaniy va estetik merosning muhim qismidir. Ular koʻpincha oʻzida chuqur ramziy yoki metaforik maʼnolarni saqlaydi va yangi asarlarda qayta qoʻllanilib, uning madaniy va adabiy ahamiyatini oshiradi. Bunday birliklarning zamonaviy asarlarda ham, klassik asarlarda ham birdek qoʻllanilishi, ularning zamonaviy oʻquvchiga yetkazish va xalq madaniyatini avlodan-avlodga oʻtkazish imkonini beradi.

Antroponimlar koʻpincha biror madaniyat, tarix yoki anʼanani aks ettiradi va shu orqali frazeologik birliklarning umumiy maʼnosini kuchaytiradi. Ular odatda insonlarning xatti-harakatlari, feʼl-atvori va qobiliyatlarini tasvirlash uchun qoʻllanilishi aniqlandi. Shu bilan birga, antroponim komponentli frazeologik birliklar tarkibida asar muallifi tomonidan tanlangan fiktonimlar orasida turdosh otdan atoqli ot sifatida foydalanilishi, feʼl shakllaridan olingan,

xorijiy turdosh otdan kelib chiqqan va xorijiy antroponimlarni asar qahramoni uchun tanlab olish holatlari ko'p uchrashi kuzatildi.

Bunday frazeologik birliklar adabiyotning ko'p qirraliligini va boyligini ochib beradi. Ulardan foydalanish tilning estetik va semantik jihatdan boyishini ta'minlaydi. Aslida, bunday birliklarning ishlatilishi o'quvchiga yanada chuqurroq tushunchalarni obrazli yetkazishga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Mamatov A. Zamonaviy lingvistika (lingvomadaniyatshunoslik asoslari).- Toshkent: «Tafakkur avlodi», 2020. -168 b.
2. Маслова В. А. Лингвокультурология.- Москва, 2001.-208 с.(Maslova V. A. Lingvokulturologiya.- Moskva, 2001.-208 s.)
3. <https://les-miserables.fandom.com/fr>
4. <https://www.linternaute.com/>
5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
6. <https://www.lalanguefrancaise.com/>
7. Маркевич Ю.В. Лингвокультурный смысл «совесть» (на материале русского и французского языков): Автореф.дисс.канд.филол.наук. - Краснодар. 2020. -26 с.(Markevich Yu.V. Lingvokulturniy smisl «sovest» (na materiale russkogo i fransuzskogo yazikov): Avtoref.diss.kand.filol.nauk. - Krasnodar. 2020. -26 s.)
8. <http://www.atilf.fr/>
9. <https://www.france-pittoresque.com/spip.php?rubrique888>
10. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
11. <https://www.linternaute.fr/expression/>
12. <https://www.geo.fr/>
13. <https://savour.eu>
14. <https://libretheatre.fr/>
15. <https://www.festinoel.com/>
16. https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil
17. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. - Москва, Наука, 1973. - 366 с.(Superanskaya A. V. Obshaya teoriya imeni sobstvennogo. - Moskva, Nauka, 1973. - 366 s.)
18. Калинин В.М. Литературная ономастика, или Поэтика онама. - Донецк: ДНУ, 2002. -39 с.(Kalinkin V.M. Literaturnaya onomastika, ili Poetika onima. Donetsk: DNU, 2002. -39 s.)
19. <https://unprenomparfait.fr/#>
20. Ashurov Sh., Suvonova N. Linguistic, Psychological and Theological Interpretation of “White” Colour (in the example of the French and Uzbek languages) // Journal of Positive School Psychology 2022, Vol.6, No.4. 9550 – 9560.
21. Сувонова Н.Н., Долиева Л.Б. Французча онматолик феъллар иштирокидаги ибораларда инсон рухияти тасвири // Ўзбекистонда хорижий тиллар. - 2020. - № 2 (31). - Б. 65–79.(Suvonova N.N., Doliyeva L.B. Fransuzcha onomatopik fe'llar ishtirokidagi iboralarda inson ruhiyati tasviri // O'zbekistonda xorijiy tillar. - 2020. - № 2 (31). - B. 65–79.)

22. Doliyeva L.B. Somatik frazeologizmlarga xos psixofiziologik faktorlar emotiv tasvir obyektlari sifatida (fransuz tili materialida)// “Til, ta’lim, tarjima xalqaro jurnali”. – Toshkent, 2022. – 3 son, 1 jild. – B. 39-54.

23. Dolieva L.B. Neutral Emotions in French Phraseological Units // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education, Volume 02, Issue- 05, 2024. –P. 130-132. (ISSN (E): 2993-2769, Impact Factor: SJIF: 7.759)

24. Сувонова Н.Н. Некоторые проблемы перевода узбекских пословиц на французского языка// Ученый XXI века, 2016. С.-46 (Suvonova N.N. Nekotorie problemi perevoda uzbekskix poslovis na fransuzkogo yazika// Ucheniy XXI veka, 2016. С.-46)

